

Potencial acaricida de *Allium sativum* en el control de *Rhipicephalus microplus*: revisión breve

Marco Antonio Cabrera Quispe

acabrera@unamad.edu.pe | Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios

Resumen

La garrapatoxis bovina causada por *Rhipicephalus microplus* representa un importante problema sanitario y económico en la ganadería, agravado por la creciente resistencia a acaricidas sintéticos. Frente a ello, *Allium sativum* ha sido propuesto como una alternativa biológica para el control de garrapatas. El objetivo de esta revisión fue analizar la evidencia científica sobre la actividad garrapaticida del ajo frente a *R. microplus*. Se realizó una revisión narrativa mediante búsqueda bibliográfica en PubMed, Scopus, ScienceDirect, Scielo y Google Scholar, incluyendo estudios publicados entre 2007 y 2025. Los resultados reportan elevada actividad acaricida, con mortalidad larvaria cercana al 100 %, inhibición de la oviposición y alteraciones estructurales en las garrapatas, atribuidas principalmente a compuestos organosulfurados como el trisulfuro y disulfuro de dialilo. Se concluye que *Allium sativum* presenta potencial como alternativa sostenible para el control de *R. microplus*, aunque aún se requieren estudios que estandaricen su aplicación y validen su eficacia en condiciones de campo.

Palabras clave: *Allium sativum*, *Rhipicephalus microplus*, actividad acaricida, resistencia a acaricidas, control biológico.

ABSTRACT

Bovine tick infestation caused by *Rhipicephalus microplus* represents an important sanitary and economic problem in livestock production, aggravated by the increasing resistance to synthetic acaricides. In this context, *Allium sativum* has been proposed as a biological alternative for tick control. The objective of this review was to analyze the scientific evidence regarding the acaricidal activity of garlic against *R. microplus*. A narrative review was conducted through a bibliographic search in PubMed, Scopus, ScienceDirect, Scielo, and Google Scholar, including studies published between 2007 and 2025. The reviewed studies reported high acaricidal activity, with larval mortality close to 100%, inhibition of oviposition, and structural alterations in ticks, mainly attributed to organosulfur compounds such as diallyl trisulfide and diallyl disulfide. It is concluded that *Allium sativum* shows potential as a sustainable alternative for the control of *R. microplus*; however, further studies are required to standardize its application and validate its efficacy under field conditions.

Keywords: *Allium sativum*, *Rhipicephalus microplus*, acaricidal activity, acaricide resistance, biological control

INTRODUCCIÓN

Rhipicephalus (Boophilus) microplus es una garrapata ixódida de gran relevancia veterinaria, reconocida por ser un ectoparásito monohospedero que parasita principalmente a bovinos, completando su fase de desarrollo sobre el mismo animal (Walker et al., 2003).

La garrapatosis representa una de las principales limitantes en la producción bovina, al reducir la ganancia de peso y generar pérdidas económicas significativas (Castañeda et al., 2021). Aunque las estrategias de manejo pueden disminuir la infestación, estas implican costos adicionales para los productores (Calvano et al., 2019)

El control tradicional se basa en acaricidas químicos; sin embargo, su uso frecuente e indiscriminado ha favorecido la aparición de poblaciones resistentes. Este fenómeno, ampliamente documentado en Australia y América Latina, se relaciona con mecanismos de insensibilidad en los sitios de acción y detoxificación enzimática de los compuestos químicos (Rodríguez et al., 2012). En Colombia, se ha reportado resistencia al amitraz en el 97 % de las explotaciones evaluadas y al etión en el 52 %, disminuyendo notablemente la eficacia de estos productos frente a *Rhipicephalus microplus* (Araque et al., 2014).

Frente a esta situación, la búsqueda de alternativas naturales, seguras y sostenibles ha cobrado relevancia. Entre ellas, los extractos y aceites esenciales de plantas, como los derivados del ajo (*Allium sativum*), destacan por su amplio espectro de actividad biológica. Estudios recientes evidencian propiedades acaricidas del ajo sobre garrapatas adultas de *Rhipicephalus annulatus* (Abd et al., 2024) y mortalidad larvaria significativa de *R. microplus* en pastizales (Lima et al., 2022).

El ajo contiene compuestos organosulfurados responsables de su actividad biológica, principalmente trisulfuro de dialilo (39,79 %), disulfuro de dialilo (32,91 %) y sulfuro de dialilo (7,02 %) (Gong et al., 2021). La exposición a estos metabolitos puede inducir alteraciones morfológicas en las garrapatas, afectando el prosoma y las cutículas dorsal y ventral (Abd et al., 2024).

Estos antecedentes justifican la revisión de la evidencia científica sobre la actividad garrapaticida del *Allium sativum*, con el objetivo de integrar la información disponible, identificar sus principales compuestos activos y evaluar su potencial aplicación en el control biológico de garrapatas en la ganadería.

MATERIALES Y MÉTODOS

El presente artículo corresponde a una revisión narrativa sobre la actividad garrapaticida del ajo (*Allium sativum*). La búsqueda bibliográfica se realizó durante el mes de octubre del 2025 en las siguientes bases de datos: PubMed, Scopus, ScienceDirect, Scielo y Google Scholar.

Se utilizaron combinaciones de palabras clave en español e inglés: ("ajo" OR "Allium sativum") AND ("actividad garrapaticida" OR "garrapatas" OR "acaricida" OR "tick control" OR "acaricidal activity").

Los criterios de inclusión fueron: artículos publicados entre el año 2007 al 2025, con excepción de algunos por su importancia a lo largo de la historia. Así mismo se incluyó, estudios experimentales in vitro o in vivo que evaluaron extractos o compuestos derivados de *A. sativum* frente a garrapatas de importancia veterinaria, publicaciones en español, inglés o portugués y disponibilidad del texto completo.

Los criterios de exclusión fueron: estudios sin pruebas biológicas sobre garrapatas, trabajos centrados únicamente en otros parásitos como: nemátodos, moscas, pulgas, etc.

El análisis de los datos se realizó de manera descriptiva y comparativa, identificando coincidencias en los mecanismos propuestos de acción, eficacia según el tipo de extracto y posibles limitaciones metodológicas de los estudios revisados.

MARCO TEÓRICO

***Rhipicephalus microplus* y su impacto en la ganadería**

Rhipicephalus (Boophilus) microplus es una garrapata ixódida de gran importancia veterinaria, caracterizada por ser un ectoparásito de un solo hospedador que afecta principalmente al ganado bovino. Este ácaro presenta un ciclo de vida completamente realizado sobre el hospedador, La hembra ingurgitada cae al suelo para poner miles de huevos, de los cuales nacen larvas que buscan al hospedador. Una vez en el animal, avanzan por todas sus etapas hasta llegar al adulto, que se aparea y repite el ciclo. En condiciones cálidas y húmedas, su ciclo completo dura entre 18 y 35 días (Walker et al., 2003). Otra de sus características es que es monoxénica cuyo ciclo de vida depende de factores climáticos como temperatura y humedad. En regiones tropicales y subtropicales presenta 3 picos estacionales de abundancia, uno de ellos es a mediados o finales de primavera, la segunda en verano y la tercera y el mayor pico de abundancia es en otoño, pareciera que experimenta tres generaciones por año (Canevari et al., 2017). Su impacto sanitario se relaciona con la transmisión de *anaplasma marginale* a los bovinos (Pérez et al., 2025) y *Rickettsia amblyommatis*, lo que sugiere una circulación de este patógeno en el ganado bovino (Luna et al., 2025).

Las pérdidas económicas incluyen disminución de la ganancia de peso, reducción de la producción de leche, deterioro de cueros y costos derivados de tratamientos, mano de obra y manejo sanitario (Spath et al., 1994).

Uso de acaricidas sintéticos en el control de garrapatas

El control de la garrapatosis bovina ha dependido principalmente del uso de acaricidas sintéticos, entre ellos el amitraz, cipermetrina y deltametrina, aunque en los últimos años se viene reportando resistencia a estos acaricidas (Sousa et al., 2022).

Resistencia a acaricidas sintéticos

El uso convencional de acaricidas químicos ha sido la base del control de garrapatas; no obstante, su aplicación continua y sin una adecuada rotación ha generado la selección de poblaciones resistentes. Este problema ha sido ampliamente reportado en regiones como Australia y América Latina (Rodríguez et al., 2012). En Colombia, por ejemplo, se ha observado resistencia al amitraz en el 97 % de los predios evaluados y al etión en el 52 %, lo que reduce de manera significativa la eficacia del tratamiento frente a *Rhipicephalus microplus* (Araque et al., 2014). De forma similar, en México se ha demostrado que esta especie presenta resistencia a deltametrina, cipermetrina y flumetrina (Rodríguez et al., 2007).

Mecanismos moleculares de resistencia.

Se han llevado a cabo estudios con el objetivo de entender los mecanismos moleculares de resistencia. Uno de esos estudios reporta una fuerte relación entre un polimorfismo del gen Rm β AOR de *R. microplus* y la resistencia al amitraz, mostrando también que esta mutación se ve favorecida por el empleo constante del acaricida a través de varias generaciones (Corley et al., 2013).

Se ha sugerido que múltiples mutaciones presentes en el gen que codifica el canal de sodio participan de manera independiente en la resistencia a los piretroides en *R. microplus*, probablemente como consecuencia de la presión selectiva derivada del uso intensivo de acaricidas químicos (Stone et al., 2014). Además, se identificó una mutación puntual consistente en la sustitución de timina por citosina (T2134C), la cual provoca el reemplazo de una fenilalanina por una leucina en la proteína. Este cambio contrasta con la mutación previamente descrita, en la que la fenilalanina es sustituida por isoleucina. El nuevo hallazgo revela un polimorfismo no documentado anteriormente en esta especie y plantea la posibilidad de incorporar un nuevo marcador molecular relacionado con la resistencia a piretroides en poblaciones de este ácaro (Díaz et al., 2019).

En el caso del amitraz, se propone que su acción tóxica se ejerce principalmente sobre un receptor asociado al neuromodulador octopamina. Bajo esta premisa, la resistencia podría originarse por modificaciones en dicho receptor que reduzcan su sensibilidad al compuesto. En Australia se logró clonar y secuenciar el ADNc de un potencial receptor de octopamina de *R. microplus*; sin embargo, la comparación entre cepas susceptibles y resistentes no reveló diferencias en su secuencia. Estudios posteriores en poblaciones americanas mostraron que este gen mantiene prácticamente la misma secuencia que la descrita en Australia, sin inserciones o deleciones en el marco de lectura. Aun así, en una cepa brasileña y otra mexicana con altos niveles de resistencia al amitraz se detectaron dos sustituciones nucleotídicas responsables de cambios aminoacídicos ausentes en todas las cepas susceptibles. La presencia exclusiva de estas mutaciones en garrapatas resistentes representa la primera evidencia de que la alteración del sitio diana podría constituir un mecanismo involucrado en la resistencia al amitraz en esta especie (Chen et al., 2007).

Aceites esenciales como alternativa en el control de garrapatas

Los aceites esenciales evidencian un notable potencial acaricida frente a *R. microplus*. Entre ellos, el aceite de ajo sobresale por su elevada efectividad, alcanzando porcentajes de mortalidad cercanos al 100 % incluso a dosis reducidas. Estos resultados sugieren que ciertos aceites esenciales, como el de ajo, podrían constituir alternativas viables para el manejo de garrapatas (Martínez et al., 2011), (Nasreen et al., 2020).

Composición química del *Allium sativum*

En un estudio, mediante cromatografía de gases acoplada a espectrometría de masas, se determinó que el aceite de ajo contenía elevadas proporciones de trisulfuro de dialilo (33,57 %), disulfuro de dialilo (30,93 %) y trisulfuro de metilalilo (11,28 %) (Martínez et al., 2011)

En otra investigación, el análisis del aceite esencial de ajo permitió identificar 14 compuestos en total; de ellos, 10 fueron caracterizados y 4 quedaron sin identificación, abarcando en conjunto el 97,54 % de la composición. Los constituyentes predominantes del aceite esencial fueron el trisulfuro de dimetilo (19,86 %), el disulfuro de dialilo (18,62 %), el sulfuro de dialilo (12,67 %), el tetrasulfuro de dialilo (11,34 %) y la 3-vinil-[4H]-1,2-ditiína (10,11 %). Otros compuestos relevantes incluyeron el trisulfuro de dialilo (5,74 %), el trisulfuro de alilo (4,41 %), el tetrasulfuro de 1,4-dimetilo (4,06 %), el disulfuro de alilo (3,95 %), el disulfuro de metilalilo (3,87 %) y el trisulfuro de metilalilo (3,76 %) (Plata et al., 2017).

Evidencia experimental sobre la actividad garrapaticida del ajo

Diversos estudios han evaluado el potencial garrapaticida del *Allium sativum* frente a *R. microplus*, empleando distintas metodologías experimentales in vitro e in vivo. En general, los resultados coinciden en demostrar una elevada eficacia larvicida y efectos inhibitorios sobre la oviposición y la eclosión, atribuibles principalmente a los compuestos organosulfurados presentes en el ajo, entre ellos, Nasreen et al. (2020) evaluaron la actividad acaricida de extractos de *A. sativum* y *Cannabis sativa* mediante la prueba de inmersión en adultos y bioensayos de paquete larvario. Utilizando 120 hembras ingurgitadas y aproximadamente 600 larvas por tratamiento,

observaron una mortalidad larvaria del 100 % a una concentración de 40 mg/mL. Además, se registró una reducción significativa en la oviposición (índices de puesta de 0,26 y 0,24, respectivamente) y en la eclosión de huevos (33,5 % y 37,1 %). En ensayos in vivo, la aplicación de soluciones al 45 % sobre bovinos infestados disminuyó notablemente la carga parasitaria a las 96 horas. De manera complementaria, el análisis de laboratorio identificó la inhibición de la acetilcolinesterasa (AChE) por parte de la vitamina E y el cannabidiol como posibles mecanismos de acción, sugiriendo que el ajo podría ejercer efectos neurotóxicos selectivos sobre las garrapatas.

Resultados concordantes fueron reportados por Lima et al. (2022) quienes evaluaron el efecto larvicida del extracto acuoso de *A. sativum* mediante la prueba de paquete larvario (LPT), empleando concentraciones de 5 % a 50 % y volúmenes de 2, 5 y 7 mL. Se observó una mortalidad larvaria del 100 % a partir de concentraciones iguales o superiores al 16 %, con valores de CL₅₀ de 13,6 %, 9,8 % y 7,6 % según el volumen aplicado. Estos resultados evidencian una relación concentración–efecto claro y destacan al ajo como una alternativa bioamigable para el control ambiental de *R. microplus*.

De forma complementaria, Martínez et al. (2011) compararon la actividad acaricida de aceites esenciales de *Lippia graveolens*, *Rosmarinus officinalis* y bulbos de *A. sativum* frente a larvas de *R. microplus*. Los aceites de *L. graveolens* y *A. sativum* alcanzaron mortalidades entre 90 % y 100 % en todas las concentraciones probadas, mientras que *R. officinalis* mostró una eficacia limitada. El análisis fitoquímico reveló como componentes predominantes del ajo al trisulfuro de dialilo (33,57 %) y al disulfuro de dialilo (30,93 %), metabolitos reconocidos por su acción insecticida y acaricida.

En una investigación reciente, Abd et al (2024) evaluaron el efecto del aceite de ajo y su formulación en nanoemulsión sobre *Rhipicephalus annulatus*. La nanoemulsión a 5 mg/L logró una mortalidad completa a las 48 horas, con evidentes alteraciones morfológicas de la cutícula observadas mediante microscopía electrónica. Estos resultados respaldan la hipótesis de que la incorporación de compuestos de *A. sativum* en sistemas nanoemulsionados mejora su estabilidad y capacidad de penetración, incrementando así su eficacia acaricida.

Propuesta de Mecanismos de acción de aceites esenciales de *Allium sativum*

En relación con los mecanismos de acción propuestos, diversos autores han identificado múltiples rutas biológicas mediante las cuales los compuestos derivados de *Allium sativum* ejercen su actividad acaricida, en ese sentido, se ha descrito que el trisulfuro de dialilo (DAT) reduce el contenido de quitina y modifica sus propiedades fisicoquímicas, disminuyendo tanto la cristalinidad como la estabilidad térmica del tegumento en otros artrópodos. Esto indica que la integridad de la cutícula podría verse comprometida, favoreciendo la pérdida de homeostasis del parásito y sugiriendo que el DAT podría funcionar como un biopesticida ecológico (Shah et al., 2021).

Otro estudio ha demostrado que los compuestos sulfurados, como el sulfuro y disulfuro de dialilo, ejercen efectos neurotóxicos rápidos caracterizados por alteraciones motoras, contracciones y parálisis, reforzando la hipótesis de un mecanismo de acción centrado en la disrupción del sistema nervioso de los artrópodos (Plata et al., 2017).

Finalmente, estudios adicionales han demostrado que *Allium sativum* presenta alta afinidad por la enzima acetilcolinesterasa (AChE), sugiriendo que la inhibición de esta enzima podría ser uno de los mecanismos responsables de su efecto acaricida. Estos hallazgos respaldan el potencial del ajo como alternativa o complemento a los acaricidas tradicionales (Nasreen et al., 2020).

Limitaciones actuales

Escasa estandarización metodológica entre estudios.

El estudio muestra que se emplean distintos tipos de extractos, concentraciones, partes de la planta y bioensayos, lo que evidencia una falta de estandarización metodológica que dificulta comparar resultados entre investigaciones. Esta combinación de diferencias metodológicas cambia sustancialmente los resultados y hace difícil compararlos con otros estudios que usan: (Abd E et al., 2024; Lima et al., 2022; Martínez-Velázquez et al., 2011; Nasreen et al., 2020; Shyma et al., 2014).

CONCLUSIONES

La evidencia reunida demuestra que *Allium sativum* posee un alto potencial como alternativa biológica para el control de *Rhipicephalus microplus*, respaldado por su elevada actividad garrapaticida, atribuida principalmente a metabolitos organosulfurados como el trisulfuro y disulfuro de dialilo, los cuales han mostrado efectos larvicidas, inhibición de la oviposición, alteraciones estructurales en la cutícula y mecanismos neurotóxicos asociados a la inhibición de la acetilcolinesterasa (Martínez V et al., 2011; Nasreen et al., 2020; Plata R et al., 2017). Adicionalmente, las formulaciones nanoemulsionadas incrementan la eficacia y estabilidad del aceite de ajo, lo que amplía su potencial de aplicación en campo (Abd et al., 2024). En un contexto donde la resistencia a acaricidas sintéticos continúa en aumento con mutaciones documentadas en genes del canal de sodio y receptores de octopamina que comprometen la eficacia de amitraz y piretroides (Chen et al., 2007; Díaz R et al., 2019) los extractos de ajo representan una opción promisoriosa, segura y sostenible. No obstante, persisten limitaciones relacionadas con la variabilidad metodológica entre estudios, la ausencia de protocolos estandarizados y la necesidad de validar su eficacia en condiciones reales de producción, aspectos que deben ser considerados para avanzar hacia su uso integrado dentro de programas de control de garrapatas.

BIBLIOGRAFIA

- Abd E, S. M., Dyab, A. K., Kamel, F. A., Khedr, A. A., Khalifa, M. M., Mohamed, S. M., & Abdel H, S. S. (2024). Assessment of cattle tick infestation: Molecular insights into *Rhipicephalus annulatus* and the efficacy of garlic oil and nanoemulsion as acaricidal agents. *Veterinary Parasitology*, 329, 110211. <https://doi.org/10.1016/J.VETPAR.2024.110211>
- Araque, A., Ujueta, S., Bonilla, R., Gómez, D., & Rivera, J. (2014). RESISTENCIA A ACARICIDAS EN *Rhipicephalus* (*Boophilus*) *microplus* DE ALGUNAS EXPLOTACIONES GANADERAS DE COLOMBIA. *Revista U.D.C.A Actualidad & Divulgación Científica*, 17(1), 161–170. http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0123-42262014000100018&lng=en&nrm=iso&tlng=es
- Canevari, J. T., Mangold, A. J., Guglielmone, A. A., & Nava, S. (2017). Population dynamics of the cattle tick *Rhipicephalus* (*Boophilus*) *microplus* in a subtropical subhumid region of Argentina for use in the design of control strategies. *Medical and Veterinary Entomology*, 31(1), 6–14. <https://doi.org/10.1111/mve.12199>
- Castañeda A, R. O., Alvarez M, J. A., Rojas M, C., Lira A, J. J., Rios U, A., & Martínez I, F. (2021). *Rhipicephalus microplus* infestation level and its association with climatological factors and weight gain in *Bos taurus* x *Bos indicus* cattle. *Revista Mexicana De Ciencias Pecuarias*, 12(1), 273–285. <https://doi.org/10.22319/RMCP.V12I1.5392>

- Calvano, M. P. C., Brumatti, R. C., Garcia, M. V., Barros, J. C., & Andreotti, R. (2019). Economic efficiency of *Rhipicephalus microplus* control and effect on beef cattle performance in the Brazilian Cerrado. *Experimental and Applied Acarology*, 79(3–4), 459–471. <https://doi.org/10.1007/s10493-019-00446-5>
- Chen, A. C., He, H., & Davey, R. B. (2007). Mutations in a putative octopamine receptor gene in amitraz-resistant cattle ticks. *Veterinary Parasitology*, 148(3–4), 379–383. <https://doi.org/10.1016/j.vetpar.2007.06.026>
- Corley, S. W., Jonsson, N. N., Piper, E. K., Cutullé, C., Stear, M. J., & Seddon, J. M. (2013). Mutation in the Rm β AOR gene is associated with amitraz resistance in the cattle tick *Rhipicephalus microplus*. *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America*, 110(42), 16772–16777. <https://doi.org/10.1073/pnas.1309072110>
- Diaz R, E., Cespedes, G. H., & Montes, D. A. U. (2019). Nuevo polimorfismo en el gen del canal del sodio de la garrapata *Rhipicephalus microplus* (Ixodida: Ixodidae) resistente a piretroides. *Revista de Biología Tropical*, 67(4), 935–944.
- Gong, X., Su, X., & Liu, H. (2021). Diallyl trisulfide, the antifungal component of garlic essential oil and the bioactivity of its nanoemulsions formed by spontaneous emulsification. *Molecules*, 26(23). <https://doi.org/10.3390/molecules26237186>
- Lima, E. da S., Abrão, D. C., Vieira, D. L., & Molento, M. B. (2022). *Allium sativum* extract against free-living larvae of *Rhipicephalus microplus*: a potential environmental biocontrol. *Veterinary Parasitology: Regional Studies and Reports*, 34, 100769. <https://doi.org/10.1016/J.VPRSR.2022.100769>
- Luna R, S. L., Vazquez G, E., Diaz A, E., Cantu C, A., Hernandez C, R., Alvarez H, G., Estradade S, P., & Ibarra, J. A. (2025). Detection of *Rickettsia amblyommatis* in *Amblyomma mixtum* and *Rhipicephalus microplus* Ticks Collected from Cattle in Tamaulipas, Mexico. *Vector Borne Zoonotic Dis*, 25 (3), 180–186. <https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/es/mdl-39600286>
- Martinez V, M., Rosario C, R., Castillo H, G., Flores F, J. M., Alvarez, A. H., & Lugo C, E. (2011). Acaricidal Effect of Essential Oils From *Lippia graveolens* (Lamiales: Verbenaceae), *Rosmarinus officinalis* (Lamiales: Lamiaceae), and *Allium sativum* (Liliales: Liliaceae) Against *Rhipicephalus* (*Boophilus*) *microplus* (Acari: Ixodidae). *Journal of Medical Entomology*, 48(4), 822–827. <https://doi.org/10.1603/ME10140>
- Nasreen, N., Niaz, S., Khan, A., Zaman, M. A., Ayaz, S., Naeem, H., Khan, N., & Elgorban, A. M. (2020). The potential of *Allium sativum* and *Cannabis sativa* extracts for anti-tick activities against *Rhipicephalus* (*Boophilus*) *microplus*. *Experimental and Applied Acarology*, 82(2), 281–294. <https://doi.org/10.1007/S10493-020-00540-Z/METRICS>
- Pérez, A. E., Guillemi, E. C., Sarmiento, N. F., Cantón, G. J., & Farber, M. D. (2025). *Rhipicephalus microplus* and Its Impact on *Anaplasma marginale* Multistrain Infections in Contrasting Epidemiological Contexts. *Pathogens*, 14(2). <https://doi.org/10.3390/pathogens14020160>
- Plata R, A., Martínez, L. C., Santos, M. H. Dos, Fernandes, F. L., Wilcken, C. F., Soares, M. A., Serrão, J. E., & Zanuncio, J. C. (2017). Insecticidal activity of garlic essential oil and their constituents against the mealworm beetle, *Tenebrio molitor* Linnaeus (Coleoptera: Tenebrionidae). *Scientific Reports*, 7. <https://doi.org/10.1038/srep46406>
- Rodríguez V, R. I., Hodgkinson, J. E., & Trees, A. J. (2012). Resistencia a los acaricidas en *Rhipicephalus* (*Boophilus*) *microplus*: situación actual y mecanismos de resistencia Acaricide resistance in *Rhipicephalus* (*Boophilus*) *microplus*: Current status and mechanisms of resistance. *Rev Mex Cienc Pecu*, 3, 9–24.

Rodríguez V, R. I., Rivas, A. L., Chowell, G., Fragoso, S. H., Rosario, C. R., García, Z., Smith, S. D., Williams, J. J., & Schwager, S. J. (2007). Spatial distribution of acaricide profiles (Boophilus microplus strains susceptible or resistant to acaricides) in southeastern Mexico. *Veterinary Parasitology*, 146(1–2), 158–169. <https://doi.org/10.1016/j.vetpar.2007.01.016>

Shah, S., Ma, M., Ali, A., Kaya, M., Li, X. G., Wu, G., & Yang, F. L. (2021). Effects of diallyl trisulfide, an active substance from garlic essential oil, on structural chemistry of chitin in *Sitotroga cerealella* (Lepidoptera: Gelechiidae). *Pesticide Biochemistry and Physiology*, 172. <https://doi.org/10.1016/j.pestbp.2020.104765>

Shyma, K. P., Gupta, J. P., Ghosh, S., Patel, K. K., & Singh, V. (2014). Acaricidal effect of herbal extracts against cattle tick *Rhipicephalus* (Boophilus) microplus using in vitro studies. *Parasitology Research*, 113(5), 1919–1926. <https://doi.org/10.1007/s00436-014-3839-3>

Spath, E. J. A., Guglielmone, A. A., Signorini, A. R., & Mangold, A. J. (1994). Estimacion de las perdidas economicas directas producidas por la garrapata *Boophilus microplus* y las enfermedades asociadas en la Argentina. *Therios*, 23, 341–539.